

свидетельствует о наступлении начальной стадии изменения климата в сторону потепления.

Выводы. Таким образом, вполне обоснована обеспокоенность учёных и людей, принимающих решения, о возможных изменениях в экосистемах и, как следствие, в социально-экономической жизни стран региона.

Учитывая это, надо создать в столице Узбекистана г. Ташкенте, Центральноазиатский региональный центр по технологиям, связанным с изменением климата. Главной задачей деятельности этого Центра должно стать укрепление взаимодействия стран бассейна Аральского моря в решении вопросов улучшения их экологического и социально-экономического состояния в аспекте глобального изменения климата. Важность этого Центра обусловлена тем, что вся равнинная территория стран Центральной Азии расположена в зоне пустынь с их хрупкой и легко уязвимой экосистемой, которая даже в естественных условиях находится на грани деградации. Поэтому необходимость заблаговременной подготовки соответствующих мероприятий, которые позволят избежать этих катастрофических проявлений или минимизировать их последствия, вполне очевидна.

Использованная литература

1. Программа «Глобальная система наблюдений за изменением климата» Бразилия, Рио-де-Жанейро, 1992.
2. Парижское соглашение по глобальному изменению климата Земли. Франция, Париж, 1994.
3. [Кокорин А. О., Смирнова Е. В., Замолотчиков Д. Г. Изменение климата.](#) – М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2013. – 220 с.
4. Порфирьев Б.А. Моделирование глобального круговорота воды. – М.: Метеорология и гидрология. 2017. №2. – С. 37-45.
5. Рафиков В.А. Трансграничные водные ресурсы Центральной Азии и проблемы их квотирования. Материалы международной научной конференции «Сохранение ледников и эффективное использование водных ресурсов Центральной Азии», посвященная «2025 – Международному году сохранения ледников». Душанбе. 2024. – С. 147-157.

Кадыров Б.Ш., Имамджанов Х. А., Филиппов С. Г.

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Ташкент, Узбекистан,

E-mail: bkadirov53@gmail.com, filippov_sg@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20234699>

ОДНОМЕРНАЯ МОДЕЛЬ УЧИТЫВАЮЩИЙ ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ ВОДЫ В АТМОСФЕРЕ

Аннотация. Разработана одномерная модель нижней атмосферы наиболее полно отражающая физику гроза-градового процесса и учитывающая процессы в влажно-адиабатическом приближении, расчёта уровня конденсации с учётом орографии и фазового перехода воды в атмосферы.

Ключевые слова: модель нижней атмосферы метастабильное состояние, изохорический процесс, массовая доля водяного пара, молярная масса, изотермическая сжатия.

Кадыров Б.Ш., Имамджанов Х. А., Филиппов С. Г.

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистон,

E-mail: bkadirov53@gmail.com, filippov_sg@mail.ru

АТМОСФЕРАДАГИ СУВНИНГ ФАЗОВИЙ ЎТИШЛАРИНИ ХИСОБГА ОЛУВЧИ БИР ЎЛЧАМЛИ МОДЕЛ

Аннотация: Момақалди роқ-дўл жараёни физикасини тўлиқ акс эттирувчи ва нам-адиабатик яқинлашишдаги жараёнларни ҳисобга олувчи қуйи атмосферанинг бир ўлчовли модели ишлаб чиқилди. Бу модел орография ва сувнинг атмосферага фазавий ўтишини инобатга олган ҳолда конденсация даражасини ҳисоблаш имконини беради.

Калит сўзлар: қуйи атмосфера модели, метастабил ҳолат, изохорик жараён, сув бугининг масса улуши, моляр масса, изотермик сиқилиш.

Kadyrov B.Sh., Imamdzhanov Kh.A., Filippov S.G.
Hydrometeorological scientific research institute, Tashkent, Uzbekistan,
E-mail: bkadirov53@gmail.com, filippov_sg@mail.ru

ONE-DIMENSIONAL MODEL CONSIDERING PHASE TRANSITIONS OF WATER IN THE ATMOSPHERE

Annotation. A one-dimensional model of the lower atmosphere has been developed that most comprehensively reflects the physics of thunderstorm and hail processes. The model takes into account processes in the moist-adiabatic approximation, calculates the condensation level considering orography, and accounts for the phase transition of water in the atmosphere.

Key words: low atmospheric model, metastable state, isochoric process, mass fraction of water vapor, molar mass, isothermal compression.

В работах по модификации погоды одним из важных моментов является заблаговременная оценка пригодности атмосферы к проведению воздействия. Для этой цели используются всевозможные способы фоновых прогнозов с использованием синоптических карт, данных радиозондирования, а также спутниковая информация [1].

В этой связи обширный комплекс работ по модификации погоды, в качестве обязательного и очень ответственного элемента включает использование математических моделей нижней атмосферы.

Анализ существующих моделей показал, что таковыми могут быть одномерные, двумерные и трехмерные модели. Однако двумерные и трехмерные модели требуют большого объема вычислений и используются преимущественно в исследовательской практике. Поэтому нами было отдано предпочтение одномерным моделям. Одномерные модели, как более простые, служат для получения аналитических зависимостей параметров атмосферы и проверки результатов расчетов по более сложным моделям.

Мы остановили свой выбор на физике гроза–градового процесса, которое на наш взгляд, является наиболее интересным в плане практического применения. Гроза–градовые процессы наиболее интенсивно реагируют на воздействия реагентами и получаемые результаты при этом имеют наибольший практический результат. С учетом этого нами разработана одномерная модель нижней атмосферы наиболее полно отражающая физику гроза–градового процесса и учитывающая процессы фазового перехода воды в атмосфере.

Для описания фазовых переходов пар–жидкость пользуются уравнением состояния реального газа Ван-дер-Ваальса [Матвеев А.Н.],

$$(E + A / V_0)(V_0 - B) = RT, \quad (1)$$

где E , V_0 , T – соответственно давление, объем одного моля и температура водяного пара; $R = 8,31$ Дж/моль·К – универсальная газовая постоянная; A , B – постоянные Ван-дер-Ваальса.

Уравнение (1) для удельного объема (масса m , занимающая объем V) $V = V/m$ принимает вид:

$$(E + A'/V)(V - B') = R_n T, \quad (2)$$

где $A' = A/\mu^2$, $B' = B/\mu$; $R_n = R/\mu_n = 461$ Дж/кг·К – газовая постоянная водяного пара; $\mu_n = 18 \cdot 10^{-3}$ кг/моль – молярная масса водяного пара. Для водяного пара $B = 3,1 \cdot 10^{-5}$ м³/моль, соответственно $B' = 1,72 \cdot 10^{-3}$ м³/кг. Для определения A воспользуемся выражением [Матвеев А.Н.]:

$$A = 3E_{кр} V_{кр}^2, \quad (3)$$

связывающим постоянные Ван-дер-Ваальса с параметрами водяного пара в критическом состоянии.

Как известно [Лайхтман, Матвеев А.Н.], для водяного пара $T_{кр} = 647^{\circ}\text{K}$, $E_{кр} = 2,2 \cdot 10^5$ ГПа = $2,2 \cdot 10^7$ Па; $V_{кр} = 55,8$ см³/моль = $55,8 \cdot 10^{-6}$ м³/моль; $\rho_{н\text{кр}} = 320$ кг/моль. Таким образом, для водяного пара $A = 0,2$ Па·м⁶/моль² и соответственно, $A' = 6,2 \cdot 10^2$ Па·м⁶/кг².

Пунктирная линия ABCD описывает метастабильные состояния [Матвеев А.Н.]. Реальные изотермы описываются кривой EADG. Обычно в физике облаков [Матвеев Л.Т.] пренебрегают объемом жидкой фазы по сравнению с парообразной $V_{ж} \ll V_n$ или $V_{ж} \approx 0$. Кроме того, водяной пар в атмосфере далек от критического состояния. Это позволяет написать уравнение Ван-дер-Ваальса в упрощенном виде.

На рис. 1 приведен схематический вид изотерм Ван-дер-Ваальса.

Как известно [Матвеев А.Н.], уравнение Ван-дер-Ваальса (1) является уравнением 3-ей степени относительно V (индекс “0” мы опускаем),

$$V^3 + A_1V^2 + B_1V + C_1 = 0 \quad (4)$$

С коэффициентами: $A_1 = -(B + RT/E)$; $B_1 = A/E$; C_1

Преобразованием: $\tilde{V} = V + A_1/3$

Уравнение (4) приводится к виду:

$$\tilde{V}^3 + P_1\tilde{V} + q_1 = 0 \quad (5)$$

где, $P_1 = B_1 - A_1^2/3$;

$$q_1 = 2(A_1/3)^3 - A_1B_1/3 + C_1 \quad (6)$$

Анализ порядков величин, входящих в (6), показывает, что P_1 и q_1 можно представить в виде: $P_1 \approx -1/3 (RT/E)^2$; $q_1 \approx -2/27 (RT/E)^3$. Преобразование (5) сводится к: $\tilde{V} = V - 1/3 \cdot RT/E$. Окончательно уравнение (5) записывается в виде: $\tilde{V}^3 - 1/3 \cdot (RT/E)^2 \cdot \tilde{V} - 2/27 \cdot (RT/E)^3 = 0$ (7). Преимущество уравнения (7) перед (5) в том, что мы избавляемся от постоянных Ван-дер-Ваальса. Применяя формулы Кардано (не выписываем) получаем два совпадающих корня уравнения (7) $V = 0$ и третий корень равен:

$$V_n = RT/E, \quad (8)$$

т.е. объему пара в состоянии насыщения, E – давление насыщенного водяного пара.

Кривой пунктирной линией на рис.2 отмечены состояния насыщения водяного пара (точки A, B).

На рис. 2 приведены изотермы, соответствующие уравнение (7).

Как видно из рис. 2 не при любом охлаждении может происходить конденсация водяного пара. Действительно, если процесс изохорический ($v = \text{const}$), то охлаждение приводит к конденсации. В противном случае, при охлаждении увеличение объема может компенсировать уменьшение температуры (линия АВ на рис.2) и конденсации не будет. Нашей ближайшей

задачей будет выяснение условий конденсации и количества конденсировавшегося пара в атмосфере.

В начальные расчеты показывают, что в диапазоне температур и давлений, имеющих в атмосфере водяной пар, даже насыщенный, удовлетворительно описывается уравнением (8) состояния идеального пара. Однако это уравнение не описывает фазовые переходы. Например, при изотермическом процессе (рис.2), если $V > V_n$, т.е. объем занимаемый водяным паром больше, чем объем в состоянии насыщения, то мы пользуемся формулой

$$E \times V = R_n T \quad (9)$$

В состоянии насыщения (точки А или В на рис. 2) имеет место формула (8). Если же $V < V_n$, то пар конденсируется. Как известно [Матвеев А.Н.] при этом имеет место “правило рычага”. Закон сохранения массы записывается в виде: $V_{ac}P_{ac} + V_nP_{nn} = M = P_{nn} V_{nn} = \text{const}$ или $P_{ac}\Delta V_{ac} + P_{nn}\Delta V_n = 0$

$$\text{Отсюда: } \Delta V_{ac} = V_{ac} = P_{nn}/P_{ac} \cdot (V_{nn} - V_n)$$

$$\text{Или масса жидкости равна: } m_{ac} = P_{nn}(V_{nn} - V_n)$$

$$\text{Масса пара равна } m_{ac} = P_{nn} V_n$$

Отсюда находим отношение масс жидкости и пара:

$$M_{ac}/m_n = V_{nn} - V_n/V_n, \quad (10)$$

оно обратно пропорционально расстояниям точки D (рис. 2) от точек E и В. Формула (10) называется правилом рычага. Однако такой процесс изотермического сжатия при постоянном объеме может иметь место в лаборатории, а в атмосфере не имеет места.

Как известно [Матвеев А.Н., Матвеев Л.Т., Лайхтман], в состоянии динамического равновесия жидкость пар имеет место формула Клапейрона-Клаузиуса:

$$dE/DT = LE/R_n T^2 \quad (11)$$

или в интегральной форме,

$$E = E_0 E^{L/R_n \cdot (1/T_0 - 1/T)} \approx E_0 E^{L/R_n T_0^2 \cdot (T - T_0)} \quad (12)$$

где $L = 2,5 \cdot 10^6$ Дж/кг – удельная теплота конденсации, $E_0 = 6,1$ гПа – давление насыщенного водяного пара при температуре $T_0 = 273^0\text{K}$.

Давление насыщения, есть функция только температуры. Аналогично, для плотности насыщенного водяного пара получим,

$$P_{nn} = E/R_n T = E_0/R_n T \cdot E^{L/R_n T_0^2 \cdot (T - T_0)} \approx P_{n0} E^{L/R_n T_0^2 \cdot (T - T_0)} \quad (13)$$

т.е. плотность насыщенного водяного пара, есть функция только температуры

$$\{p_{n0} = p_n(T_0)\}.$$

Формула Клапейрона-Клаузиуса дает зависимость давления насыщенного водяного пара от температуры. С уменьшением температуры давление уменьшается, плотность также уменьшается.

Рассмотрим изохорический процесс ($v = \text{const}$ или $p_n = \text{const}$). Из уравнения состояния (8) следует: $dE/dT = E/T \ll (dE/dT)_{nc-k} = L/R_n T \cdot E/T \approx 20 \cdot E/T$

Из рис. 2 видно, что данный процесс приведет к конденсации. Количество сконденсировавшегося пара равно, $\Delta p_n = p_n(T_2) - p_n(T_1)$ или в дифференциальной форме,

$$dp_n/dT = L/R_n T_0^2 \cdot p_n \quad (14)$$

Рассмотрим адиабатический процесс, наиболее близко описывающий процесс конденсации в атмосфере. Для этого запишем первое начало термодинамики для влажно-адиабатического процесса [Матвеев Л.Т.],

$$C_p dT_i - RT_i dP/P + L dS_m = 0 \quad (15)$$

Массовая доля водяного пара определяется выражением,

$$S_m = \mu_n/\mu_c \cdot E/P, \quad (16)$$

где μ_n, μ_c молярные массы, соответственно водяного пара и сухого воздуха. Отсюда,

$$dS_m/S_m = dE/E - dP/P \quad (17)$$

Найдем выражение для dP/P из (15), используя уравнения Клапейрона-Клаузиуса, окончательно получаем выражение для количества сконденсировавшейся воды при охлаждении на dT :

$$(1/S_m + L/RT) \cdot dS_m = (L/R_n T^2 - C_p/RT) \cdot dT \quad (18)$$

Для наших целей было бы интересно знать как распределяется количество сконденсировавшейся воды с высотой. Поступим следующим образом. Используя уравнение статики атмосферы

$$dP/dZ = -pg \quad (19)$$

или $dP/P = -g/RT \cdot dZ$, (19') первого начала термодинамики (15) находим,

$$dT/dZ = -\gamma_a - L/C_p \cdot dS_m/dZ \quad (20)$$

Подставляя в (18), получим: $(1/S_m + L^2/C_p R_n T^2) \cdot dS_m/dZ = - (L\gamma_a/R_n T^2 - g/RT)$ (21)

Замечая, что $1/T \approx 1/T_0$, перепишем (21) в виде,

$$(1/S_m + 1/S_0) \cdot dS_m/dZ = -\alpha \quad (22)$$

где, $S_0 = C_p R_n T_0^2/L^2$, $\alpha = L\gamma_a/R_n T_0^2 - g/RT_0$

$$\text{Решение (22) имеет вид: } \ln S_m/S_{mk} + S_m - S_{mk}/S_0 = -\alpha(Z - Z_k), \quad (23)$$

где: S_{mk} – массовая доля водяного пара на уровне конденсации; Z_k . Количество конденсировавшейся воды на произвольном уровне Z находим

$$+ \Delta S_m(Z) = S_{mk} - S_m(Z) \quad (24)$$

По определению, адиабатическая водность равна:

$$Q(Z) = p\Delta S_m(Z) \quad (25)$$

Выводы: Используя модели конвекции подоблачного слоя и гроза - градового процесса в влажно-адиабатическом приближении, расчета уровня конденсации с учетом орографии и фазовых переходов воды в атмосферы, разработана одномерная модель нижней атмосферы, позволяющая:

Использованная литература

1. Матвеев Л.Т. //Курс общей метеорологии. - Физика атмосферы. – Л.-: Гидрометеоздат. – 1984, – 752 с.
2. Деннис А. /Изменения погоды засевом облаков. – М.: – Мир. – 1983. –272 с.

Кадилов Б.Ш., Филиппов С. Г., Сайдиллаева С.Н.

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистон,

E-mail: bkadirov53@gmail.com, filippov_sg@mail.ru, saydillayevasanoatxon24@gmail.com

ҒАРБИЙ ТЯНЬ-ШАНЬ ШАРОИТИДА ЖАДАЛ ЁҒИНГАРЧИЛИКЛАРНИ МЕТЕОРОЛОГИК РАДИОЛОКАТОР ЁРДАМИДА БАҲОЛАШ АНИҚЛИГИНИ ОШИРИШ УСУЛЛАРИ

Аннотация. Иқлим ўзгариши шароитида Ғарбий Тянь-Шань тоғли минтақасида жадал ёғинларнинг кучайиши сел-тошқин хавфини оширмоқда. Метеорологик радиолокаторлар ёғингарчилик майдонларини ҳудудий-вақтлий юқори ажратувчанликда кузатиши имконини берса-да, тоғли рельеф, нурланиши сўниши ва стандарт Z-R боғланишларининг ноаниқлиги баҳолаш аниқлигини чеклайди. Ушбу тадқиқотнинг мақсади – Ғарбий Тянь-Шань шароитида радиолокацион ёғингарчилик баҳолаш аниқлигини ошириши учун минтақавий калибрланган Z-R коэффициентларини асослаш ва уларнинг самарадорлигини статистик валидация қилиши.

Калит сўзлар: метеорологик радиолокатор, жадал ёғинларгарчилик, Z-R боғланиши, минтақавий калибрлаш, валидация, баҳолаш кўрсаткичлари (Bias, RMSE, MAE), Ғарбий Тянь-Шань, сел-тошқин прогнози, статистик аҳамият, bootstrap таҳлил.

Кадыров Б.Ш., Филиппов С. Г., Сайдиллаева С.Н.

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Ташкент, Узбекистан,

E-mail: bkadirov53@gmail.com, filippov_sg@mail.ru, saydillayevasanoatxon24@gmail.com

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ОЦЕНКИ ИНТЕНСИВНЫХ ОСАДКОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО РАДИОЛОКАТОРА В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ

Аннотация: В условиях изменения климата усиление интенсивных осадков в горном регионе Западного Тянь-Шаня повышает риск возникновения селевых паводков. Хотя метеорологические радиолокаторы позволяют вести наблюдение за полями осадков с высоким пространственно-временным разрешением, горный рельеф, затухание радиосигнала и